

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YANGILANGAN KONSTITUSIYASI – JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA FUQAROLAR ISHTIROKINING MUHIM HUQUQIY ASOSI

M.Z. Ziyodullayev

M.O. Yuldashev

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10353492>

O'zbekiston Respublikasi milliy davlatchilik tarixida 2023-yil o'ziga xos o'rin egallagan yil bo'ldi. Chunki, o'tkazilgan umumxalq referendum natijalariga ko'ra 2023-yil 30-aprelda O'zbekiston Respublikasining yangilangan Konstitusiyasi qabul qilindi. Бинобарин, ҳар бир давлат ўз истиқлол ва тараққиёт йўлини танлар экан, халқ фаровонлигини таъминлашга хизмат қиладиган энг муҳим мақсад ва вазифаларини ўзининг Конституцияси – Асосий қонунида мустақамлаб олади¹.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Referendumda ovoz berganlarning 90 foizdan ziyodi ushbu chinakam xalq Konstitusiyasini qo'llab-quvvatladi. Shu tariqa islohotlarimizning ortga qaytmaydigan muqarrar tus olishi ta'minlandi. Biz Asosiy qonunimizda millati, tili va dinidan qat'i nazar, barcha fuqarolarning tengligi, inson huquqlari, so'z va vijdon erkinligi prinsiplariga sadoqatimizni yana bir bor tasdiqladik²".

Yangilangan Konstitusiyamizda ilk bor, O'zbekiston Respublikasiga huquqiy davlat degan ta'rif berilib, inson huquqlari kafolatlariga oid normalar ham 3 barobar ko'paytirildi³. Конституциядаги моддалар сони амалдаги 128 тадан 155 тага, нормалар сони 275 тадан 434 тага ошди. Яъни Асосий қонунимиз матни қарийб 65 фоизга ортди ва халқимиз таклифлари асосида янгиланди⁴.

Konstitusiya davlatning asosiy qomusi maqomida jamiyatning barcha sohalariga doir muhim qoidalarni, normalarni belgilab beruvchi bosh qonundir. Jamiyat hayotining biror bir sohasi yo'qki, Konstitusiya bilan uning asosiy qoidalari, prinsipial jihatlari huquqiy belgilab berilmasdan qolgan. Shu jumladan, huquqiy-tartibotni saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlashda fuqarolarning ishtiroki masalalari ham O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida muayyan normalar bilan belgilab berilgan.

Davlat hokimiyati o'z faoliyatini shunday tashkil etishi rejalashtirilganki, unga ko'ra – inson davlat mexanizmining oddiygina unsiz murvati emas, balki siyosiy hayotning faol ishtirokchisi, ijtimoiy taraqqiyotning bosh maqsadi, jamiyatning ezgu tilagi va oliy qadriyatidir. Bir so'z bilan aytganda, Asosiy qonunimizda mustahkamlangan fuqaroviy huquq va erkinliklar ko'lami inson huquqlari ustuvorligi prinsipi konstitusiyaviy darajada aks ettirilganligining yorqin ifodasidir⁵. Konstitusiyaning jamoat xavfsizligini ta'minlashda fuqarolarning ishtirokiga doir normalarini ularning mazmun-mohiyatiga ko'ra quyidagi guruhlariga ajratib o'rganish mumkin:

¹Saidov A.X. Yangi O'zbekiston hamda konstitusiyaviy islohotlar // Academic research in educational sciences. 2022. №TSTU Conference 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yangi-zbekiston-amda-konstitusiyaviy-islo-otlar> (murojaat vaati: 04.12.2023).

²O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-sessiyasidagi nutqi // [Elektron manba]. – URL: <https://president.uz/uz/lists/view/6677> (murojaat vaqti: 24.11.2023).

³Yangilangan Konstitusiyamiz Uchinchi renessansni barpo etish yo'lida mustahkam huquqiy poydevor bo'lib xizmat qiladi // Elektron manba: URL: <https://president.uz/uz/lists/view/6277> (Murojaat vaqti: 26.10.2023).

⁴Mamajonova D. Yangilangan Konstitusiya – islohotlar va imkoniyatlar asosi // Elektron manba: [https://uza.uz/ru/posts/yangilangan-konstituciya-islohotlar-va-imkoniyatlar-asosi_545171](https://uza.uz/ru/posts/yangilangan-konstituciya-islohotlar-va-imkoniyatlar-asosi_545171?q=%2Fposts%2Fyangilangan-konstituciya-islohotlar-va-imkoniyatlar-asosi_545171) (Murojaat vaqti: 03.12.2023).

⁵Turg'unov M.T. Konstitusiya – inson huquqlari va erkinliklarini amalga oshirishning mustahkam mezonini // Academic research in educational sciences. 2022. №TSTU Conference 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konstitusiyainson-u-u-lari-va-erkinliklarini-amalga-oshrishning-musta-kam-mezonini> (Murojaat vaqti: 05.12.2023).

- 1) bevosita fuqarolarning davlat va jamiyat ishlarida, xususan jamoat xavfsizligini ta'minlashda ishtirokini belgilovchi normalar;
- 2) jamoat xavfsizligini ta'minlashda fuqarolarning ishtirokini huquqiy ta'minlash bilan bog'liq normalar.

Bevosita fuqarolarning davlat va jamiyat ishlarida, xususan jamoat xavfsizligini ta'minlashda ishtirokini belgilovchi Konstitutsiya normalaridan biri – 146-modda bo'lib, uning ikkinchi qismida belgilanganidek, “Qonuniylik va huquqiy tartibotni, fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini himoya qilishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga jamoat tashkilotlari va fuqarolar yordam ko'rsatishlari mumkin”.

Mazkur normaning mazmun-mohiyati shundan iboratki, jamoat tashkilotlari va fuqarolar mamlakatda qonuniylik va huquqiy tartibotni, fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini himoya qilishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yordam ko'rsatish orqali bu jarayonda ishtirok etishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-noyabrdagi PF-27-son farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi konsensiyasida belgilanganidek, *jamoat xavfsizligi* — jamiyatning qonunga xilof tajovuzlar, ijtimoiy va millatlararo nizolar, favqulodda vaziyatlar va boshqa tahdidlardan himoyalanganlik holati bo'lib, u jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi hamda insonning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarilishini ta'minlaydi⁶. Demak, *jamoat xavfsizligi* insonning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarilishini ta'minlar ekan, jamoat tuzilmalari va fuqarolar Konstitutsiyaning yuqoridagi normasi talablaridan kelib chiqib, jamoat xavfsizligini ta'minlashda muhofaza qiluvchi organlarga yordam ko'rsatishlari hamda bu orqali ushbu jarayonda ishtirok etishlari mumkin.

Konstitutsiyaning 36-moddasi ham bevosita fuqarolarning davlat va jamiyat ishlarida, xususan jamoat xavfsizligini ta'minlashda ishtirokini belgilovchi normalardan biri bo'lib, unga muvofiq O'zbekiston Respublikasining fuqarolari jamiyat va davlat ishlari, shu jumladan jamoat xavfsizligini ta'minlashni boshqarishda bevosita hamda o'z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga ega. Bunday ishtirok etish o'zini o'zi boshqarish, referendumlar o'tkazish va davlat organlarini demokratik tarzda shakllantirish, shuningdek davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati vositasida amalga oshiriladi.

Shuningdek, Konstitutsiyaning 39-moddasiga asosan, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga egadirlar. Demak, mazkur norma fuqarolarning jamoat birlashmalariga uyushgan holda jamoat xavfsizligini ta'minlashda ishtirok etishi yoki jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasida tashkil etilgan jamoat birlashmalariga a'zo bo'lishi yoxud shu maqsaddagi ommaviy harakatlarda ishtirokiga huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy Qonunimizning 72-moddasida belgilanganidek, Davlat nodavlat notijorat tashkilotlarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini ta'minlaydi, ularga jamiyat hayotida ishtirok etish uchun teng huquqiy imkoniyatlar yaratadi. O'zbekiston Respublikasining 1999-yil 14-apreldagi “Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida”gi qonuniga asosan, *nodavlat notijorat tashkiloti* — jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar tomonidan

⁶O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-noyabrdagi “O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-27-son farmoni // Elektron manba: <https://www.lex.uz/uz/docs/5749291> (Murojaat vaqti: 27.10.2023).

ixtiyoriylik asosida tashkil etilgan, daromad (foйда) olishni o'z faoliyatining asosiy maqsadi qilib olmagan hamda olingan daromadlarni (foydani) o'z qatnashchilari (a'zolari) o'rtasida taqsimlamaydigan o'zini o'zi boshqarish tashkiloti bo'lib, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, boshqa demokratik qadriyatlarni himoya qilish, ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy maqsadlarga erishish, ma'naviy va boshqa nomoddiy ehtiyojlarni qondirish, xayriya faoliyatini amalga oshirish uchun hamda boshqa ijtimoiy foydali maqsadlarda tuziladi⁷. Demak, nodavlat notijorat tashkiloti ham fuqarolar tomonidan ixtiyoriylik asosida tashkil etilishini inobatga olganda, Konstitusiyaning 72-moddasi ham mazmun-mohiyatiga ko'ra fuqarolarga jamiyat hayotida ishtirok etish uchun teng huquqiy imkoniyatlar yaratadi.

O'zbekiston Konstitusiyasida yoshlarga oid kiritilgan muhim yangiliklardan biri – Davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlashi bo'lsa, ikkinchisi – Davlat yoshlarning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantirishi belgilangani bo'ldi⁸. Bu ham bo'lsa, jamiyat hayotining boshqa sohalari qatorida mamlakatimizda yoshlarning jamoat xavfsizligini ta'minlashdagi ishtirokini ta'minlashga xizmat qiladi.

Jamoat xavfsizligini ta'minlashda fuqarolarning ishtirokini huquqiy ta'minlash bilan bog'liq normalar xususida so'z borganda, eng avvalo, Konstitusiyaning "Fuqarolik jamiyati institutlari" deb nomlangan XIII bobi va uning tarkibidagi normalarni ko'rsatish mumkin. Jumladan, 69 va 70-moddalarda belgilanganidek, fuqarolik jamiyati institutlari, shu jumladan jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etadi. Fuqarolik jamiyati institutlarining faoliyati qonunga muvofiq amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasida kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, olimlarning jamiyatlari, xotin-qizlar tashkilotlari, faxriylar, yoshlar va nogironligi bo'lgan shaxslar tashkilotlari, ijodiy uyushmalar, ommaviy harakatlar hamda fuqarolarning boshqa birlashmalari jamoat birlashmalari sifatida e'tirof etiladi.

Fuqarolarning jamoat xavfsizligini ta'minlashdagi ishtiroki o'z shakliga ko'ra yakka tartibda va jamoaviy tarzda amalga oshirilishini inobatga olganda, Konstitusiyamizning mazkur normasi jamoat xavfsizligini ta'minlashda ishtirok etuvchi fuqarolarni o'ziga birlashtirgan jamoatchilik tuzilmalari faoliyati uchun muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi konsensiyasida belgilanganidek, jamoat xavfsizligini ta'minlash davlat idoralari va tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar, jamoat birlashmalari, fuqarolar hamda ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va fuqarolar jamoat xavfsizligini ta'minlashda ishtirok etuvchi subektlarga kiradi.

Yangilangan Konstitusiyamizning 127-moddasida: «Shaharchalar, qishloqlar va ovullarda, shuningdek shaharlar, shaharchalar, qishloqlar va ovullardagi mahallalarda fuqarolarning yig'inlari o'zini o'zi boshqarish organlari bo'lib, ular raisni saylaydi.

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari davlat hokimiyati organlari tizimiga kirmaydi hamda mahalliy ahamiyatga molik masalalarni fuqarolarning manfaatlaridan, rivojlanishning

⁷O'zbekiston Respublikasi O'zbekiston Respublikasining 1999-yil 14-apreldagi "Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi qonuni // Elektron manba: <https://www.lex.uz/docs/11360#11541> (Murojaat vaqti: 28.11.2023).

⁸Ochilova G.A. Yangilangan Konstitusiya – islohot va imkoniyatlar asosi // ORIENSS. 2023. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yangilangan-konstitutsiya-islo-ot-va-imkoniyatlar-asosi> (Murojaat vaqti: 06.12.2023).

tarixiy o'ziga xos xususiyatlaridan, shuningdek milliy qadriyatlardan, mahalliy urf-odatlar va an'analardan kelib chiqqan holda, qonunga muvofiq mustaqil ravishda hal etishga haqli.

Davlat fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini amalga oshirishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi, ularga qonunda belgilangan vakolatlarini amalga oshirishida ko'maklashadi», deb belgilangan.

Yangi tahrirdagi Konstitusiyamizda bunday kafolatlarning belgilanishi mahallalarga: *birinchidan*, o'z hududini mustaqil boshqarish; *ikkinchidan*, aholi manfaatlaridan kelib chiqib davlat bilan sheriklik asosida muammolarni hal etib borish; *uchinchidan*, hududni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish; *to'rtinchidan*, samarali jamoatchilik nazoratini amalga oshirish; *beshinchidan*, aholi farovonligini ta'minlash borasida muhim imkoniyatlarni taqdim etadi⁹.

Bundan tashqari, Konstitusiyaning 115-moddasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi: «fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlarini amalga oshiradi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda ijtimoiy sheriklik dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda ularning ishtirok etishini ta'minlaydi». Mazkur norma jamoat xavfsizligini ta'minlashda fuqarolar va ularning birlashmalarining ishtiroki Hukuman tomonidan qo'llab-quvvatlanishini bildiradi.

Umuman olganda jamoat xavfsizligini ta'minlashda fuqarolarning ishtirokini huquqiy ta'minlash bilan bog'liq normalar doirasi keng bo'lib, inson va fuqaroning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari, fuqarolik jamiyati institutlari, davlat hokimiyatining tashkil etilishi, jumladan jamoat xavfsizligini ta'minlovchi subyektlarning huquqiy maqomi belgilangan normalarda namoyon bo'ladi.

Yuqoridagilarga asoslangan holda shunday xulosalarga kelish mumkin:

birinchidan, O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida qonuniylik va huquqiy tartibotni, fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini himoya qilishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga jamoat tashkilotlari va fuqarolar yordam ko'rsatishlari mumkinligi aniq belgilangan (146-modda);

ikkinchidan, fuqarolar jamiyat va davlat ishlari, shu jumladan jamoat xavfsizligini ta'minlashni boshqarishda bevosita hamda o'z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga egaligi, ayniqsa yoshlarning bu boradagi faol ishtiroki davlat tomonidan rag'batlantirishi O'zbekiston Respublikasining yangilangan Konstitusiyasida huquqiy mustahkamlangan;

uchinchidan, fuqarolik jamiyati institutlari, jumladan nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari fuqarolarning uyushgan shakllari bo'lib, fuqarolarning uyushgan holda jamoat xavfsizligini ta'minlashdagi ishtirokida muhim o'rin tutadi hamda O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida ularning faoliyati yetarlicha huquqiy mustahkamlangan;

to'rtinchidan, Konstitusiyaning Davlat hokimiyatining tashkil etilishiga doir normalarida jamoat xavfsizligini ta'minlash faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiruvchi davlat hokimiyati va boshqaruv organlari hamda mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatining konstitusiyaviy-huquqiy maqomi belgilab berilgan hamda ushbu normalar ularning jamoat xavfsizligini ta'minlash faoliyatini boshqarish, muvofiqlashtirish va tashkil etishga doir faoliyatida muhim prinsipial va metodologik manba bo'lib xizmat qiladi.

⁹G'ulom Mirzo. Yangilangan Konstitusiya va fuqarolik jamiyati taraqqiyoti // Elektron manba: <http://insonhuquqlari.uz/uz/news/m11022> (Murojaat vaqti: 23.11.2023).